

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 816 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisii faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmuratovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foйда” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditing nazariy jihatlarini	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida innovatsion korxonalar boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amal qilish xususiyatlari	755
Naimov Azamat Xikmatovich	
Mamlakatimizda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirish.....	758
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Shuxratov Azizbek A'zamjon o'g'li	
Quritilgan organik mevalar eksportini rivojlantirishda yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.....	764
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari.....	769
Ernazarov Gulam Bekbayevich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni baholash va rivojlantirish mexanizmlari.....	774
Mavulov Ravshan Nematjonovich	
Barqaror rivojlanish va korxonalarda barqarorlikni ta'minlash zaruriyati.....	780
Yakubova Dilfuza	
Yashil iqtisodiyot sharoitlarida barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar va ekologik menejmentning o'rni	785
Dilmurodov Abbas Anvar o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish	788
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish.....	795
Axmedov G'ofurjon G'ulomjonovich	
Turizm sohasini ekonometrik modellashtirishda qo'llaniladigan ekonometrik usullar va amaliy imkoniyatlar	801
Shukurov Ikrom Abdurashitovich	
Sanoat tarmoqlarida investitsiyalar strukturasi iqtisodiy samaradorligi va innovatsiyalarni rag'batlantirish.....	807
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	
Mintaqa ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellardan foydalanish.....	812
O'rinova Durdona Botir qizi	

MINTAQA ZIYORAT TURIZMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA EKONOMETRIK MODELLARDAN FOYDALANISH

O'rinova Durdona Botir qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
"Turizm" kafedrasida katta o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi
e.mail: durdona.u@urdu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda foydalanish mumkin bo'lgan ekonometrik modellar va ularning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq qilingan. Ekonometrik modellarning ilmiy amaliy ahamiyati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Mintaqa iqtisodiyoti, ziyorat turizmi, ekonometrik model, iqtisodiy ko'rsatkich, Panel regressiya, Vaqt qatori modellari, Ko'p omilli regressiya, Kointegratsiya va Granger sabablilik, Input-Output modeli, CGE modeli.

Abstract: This article examines econometric models and their specific characteristics that can be used to increase the efficiency of pilgrimage tourism in regional economic development. The scientific and practical significance of these econometric models is explained.

Key words: Mintaqa iqtisodiyoti, ziyorat turizmi, ekonometrik model, iqtisodiy ko'rsatkich, Panel regressiya, Vaqt qatori modellari, Ko'p omilli regressiya, Kointegratsiya va Granger sabablilik, Input-Output modeli, CGE modeli.

Аннотация: В данной статье исследованы эконометрические модели и их особенности, которые могут быть использованы для повышения эффективности паломнического туризма в развитии региональной экономики. Изложено научное и практическое значение эконометрических моделей.

Ключевые слова: Региональная экономика, паломнический туризм, эконометрическая модель, экономический показатель, панельная регрессия, модели временных рядов, многофакторная регрессия, коинтеграция и причинность Гранжера, модель Input-Output, модель CGE.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekistonda turizm sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida ziyorat turizmi alohida ustuvor yo'nalish sifatida rivojlanmoqda. Mazkur turizm turi mamlakat iqtisodiyotining diversifikatsiyasida, yangi ish o'rinlarini yaratishda va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Shu nuqtai nazardan, ziyorat turizmining samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Ekonometrik modellardan foydalanish ushbu jarayonni chuqur tahlil qilish hamda prognozlash imkonini beradi. Bu borada ziyorat turizmi so'nggi yillarda jahon miqyosida barqaror o'sish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Ayniqsa, musulmon mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston, Saudiya Arabistoni, Eron, Turkiya kabi davlatlarda bu yo'nalishga bo'lgan talab ortib bormoqda. Prognozlarga ko'ra, yaqin 3–5 yil ichida ziyorat maqsadida safar qiluvchi turistlar soni yiliga o'rtacha 6–8 foizga oshadi. Ushbu o'sishga diniy qadriyatlarga e'tiborning ortishi, transport va logistik infratuzilmalarning yaxshilanishi, hukumatlar tomonidan ziyorat turizmini rivojlantirishga qaratilgan siyosatlar va raqamli xizmatlarning kengayishi kabilarda sabab bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, turizm turlarini rivojlantirishda iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilma omillarining o'zaro uyg'unligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlarda turizm oqimlari, infratuzilma ko'rsatkichlari, investitsiyalar hajmi hamda mahalliy daromadlar darajasi kabi omillar asosiy determinant sifatida o'rganiladi. Ziyorat turizmi uchun esa diniy-madaniy obidalar holati, xizmat ko'rsatish sifati va ziyoratchilarga yaratilgan sharoitlar alohida ustuvor yo'nalish sanaladi.

Avvalo, iqtisodiyot tarmoqlarini prognozlashtirish masalalari xorijiy va mahalliy olimlar ishlarida o'rganilgan. Jumladan, I.I.Yeliseevoy ko'p omilli ekonometrik modelning statistik ahamiyatligi va o'rganilayotgan jarayonga mos kelishini aniqlash uchun Fisherning F-mezonidan foydalanishni tavsiya qiladi [1].

A.Dimitrios, G.Stephen ko'p omilli ekonometrik model bo'yicha natijaviy omilning qoldiqlarida avtokorrelyatsiyani tekshirish uchun Darbin-Uotson (DW) mezonidan foydalanishni taklif qiladilar [2].

I.S.Abdullaev tadqiqotlarida mintaqaviy iqtisodiy tizimni optimal tartibga solishning mexanizmlari ekonometrik usul orqali takomillashtirilgan va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishning prognoz qiymatlari aniqlangan [3].

M.T.Alimova tadqiqotlarida bozorning zamonaviy turi sifatida hududiy turizm bozorining rivojlanish holati Samarqand viloyati misolida prognoz qilingan [4].

B.Sh.Safarov tomonidan xizmatlar bozorining shakli sifatida milliy turistik xizmatlar bozorini innovatsion rivojlantirishga oid ko'rsatkichlar prognoz qilingan [5].

Hududiy iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil etishda statistik makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalanish mahalliy boshqaruv subektlari va qaror qabul qiluvchilar uchun biznes muhitidagi dinamik o'zgarishlarni baholashda samarali ilmiy-amaliy model sifatida ahamiyat kasb etadi [6].

Ekonometrik modellar ziyorat turizmining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilma omillarini kompleks tahlil qilish imkonini beradi [7].

Panel ma'lumotlar regressiyasi bir nechta hududlar (viloyatlar, shaharlar) bo'yicha vaqt davomida yig'ilgan ma'lumotlar asosida tahlil qilish hududlararo farqlarni hisobga olish imkonini beradi, vaqt bo'yicha dinamikani ko'rsatadi va statik regressiyaga qaraganda aniqroq natijalar beradi [8].

Model kelgusidagi prognozlarni aniq qilish imkonini beradi, trend va mavsumiylikni hisobga oladi va siyosiy qaror qabul qiluvchilarga strategik rejalashtirishda yordam beradi [9].

Ziyorat turizmi orqali nechta yangi ish o'rni yaratilishi mumkinligini ko'rsatadi [10].

Iqtisodiy prognozlash - ma'lumotlar, modellar va taxminlar asosida iqtisodiyotning kelajakda ishlashini prognoz qilish san'atidir. Bu iqtisodchilar, siyosatchilar, sarmoyadorlar va biznes rahbarlari uchun muhim ko'nikma sifatida ular ongli qarorlar qabul qilishlari va oldindan rejalashtirishlari kerak. Biroq, iqtisodiy prognozlash oddiy yoki oddiy ish emas, chunki u ko'plab noaniqliklar, murakkabliklar va qiyinchiliklarni o'z ichiga oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ziyorat turizmining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni baholash uchun ekonometrik modellardan foydalanish taklif etiladi. Modellar transport-logistika imkoniyatlari, mehmonxonalar va joylashtirish vositalari soni, ziyoratchilar oqimi hajmi, turizm sohasiga jalb qilingan investitsiyalar miqdori, mahalliy aholi daromadlari darajasi ko'rsatkichlarga asoslanadi. Mazkur ko'rsatkichlar vaqt qatori va panel ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi. Dinamik regressiya va prognozlash usullari yordamida turizm oqimlari, daromadlar va investitsiya samaradorligi aniqlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ekonometrik modellar natijalariga ko'ra, ziyoratchilar sonining ortishi infratuzilma va xizmatlar hajmini kengaytirish zarurligini ko'rsatadi. Turizm daromadlari prognozlari esa hudud iqtisodiyotida qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatini belgilaydi. Investitsiyalar samaradorligini tahlil qilish natijalari infratuzilmani rivojlantirishning yuqori iqtisodiy qaytaruvchanligini ko'rsatadi. Shuningdek, yangi ish o'rinlarining yaratilishi hududiy ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mintaqada ziyorat turizmini rivojlantirish jarayoni turizmning yangi yo'nalishi sifatida katta istiqbolga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Prognoz natijalari kelgusida ushbu turizm turi respublika budjetini shakllantirishda muhim daromad manbalaridan biriga aylanishi mumkinligini tasdiqlaydi. Ayni vaqtda sohada zamonaviy infratuzilmani barpo etish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Biroq ziyoratchilar oqimini keng miqyosda jalb etish uchun diniy-madaniy obidalar holatini saqlash va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Bunday omillar qatoriga transport-logistika imkoniyatlari, mehmonxona va boshqa joylashtirish vositalari soni, turistlar oqimi hajmi, jalb qilingan investitsiyalar miqdori hamda mahalliy aholining daromad darajasi kiradi. Mazkur modellar hududiy miqyosda ziyorat turizmining samaradorligini hamda uning iqtisodiy ta'sirini baholashda muhim analitik vosita sifatida qo'llanadi.

Shu nuqtai nazardan, asosiy ko'rsatkichlar va ularning prognozi quyidagi yo'nalishlarda ajratib ko'rsatilishi maqsadga muvofiqdir:

ziyoratchilar soni - vaqt o'tishi bilan o'sish sur'atlari modellashtiriladi va bu jarayon hududdagi infratuzilma hamda xizmat ko'rsatish imkoniyatlariga bo'lgan ehtiyojni aniqlash imkonini beradi;

turizm daromadlari - ziyoratchilar tomonidan amalga oshiriladigan xarajatlar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri prognoz qilinadi;

investitsiya samaradorligi - turizm infratuzilmasiga kiritilgan sarmoyalarning iqtisodiy natijalari va ularning qaytaruvchanlik darajasi tahlil qilinadi;

1-jadval. Ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda qo'llaniladigan ekonometrik modellar taqqoslanishi

Model turi	Asosiy qo'llanish sohasi	Afzalliklari	Kamchiliklari
Panel regressiya (Panel Data Regression)	Hududlar bo'yicha vaqt davomida ziyoratchilar oqimi, daromadlar va investitsiyalarni tahlil qilish	Hududlararo farqlarni hisobga oladi, vaqt bo'yicha dinamikani ko'rsatadi	Ma'lumotlarni yig'ish qiyin bo'lishi mumkin
Vaqt qatori modellari (ARIMA, VAR)	Ziyoratchilar soni, turizm daromadlari va investit siyalar hajmini prog nozlash	Trend va mavsumiy likni ko'rsatadi, qisqa muddatli prognoz aniq	Tashqi omillarni (masalan, siyosiy qarorlar) to'liq hisobga olmaydi
Ko'p omilli regressiya (Multiple Regression)	Turizm daromadlariga transport, mehmonxona lar, xizmat sifati kabi omillarning ta'sirini aniqlash	Qaysi omil kuchliroq ta'sir ko'rsatishini aniqlaydi	Multikolinearlik muammosi yuzaga kelishi mumkin
Kointegratsiya va Granger sabablilik	Turizm va YaIM, investitsiya, ish o'rinlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash	Sabab-oqibat munosa batlarini ko'rsatadi, uzoq muddatli ta'sirni aniqlaydi	Ko'p ma'lumot talab qiladi
Input-Output modeli (Leontief modeli)	Ziyoratchilar xarajatlari ning iqtisodiyot tarmoq lariga ta'sirini o'lchash	Multiplikativ effektni ko'rsatadi, yangi ish o'rinlarini baholaydi	Tarmoqlar bo'yicha batafsil ma'lumot zarur
CGE modeli (Computable General Equilibrium)	Ziyorat turizmining butun iqtisodiy tizimga ta'sirini baholash	Siyosiy qarorlarning natijalarini simul yatsiya qiladi, uzoq muddatli prognoz beradi	Juda murakkab, ko'plab parametrlar talab qiladi

ish o'rinlari soni - ziyorat turizmi rivojlanishi natijasida yangi mehnat bozorini shakllantiruvchi omillar sifatida yaratiladigan ish o'rinlari miqdori prognoz qilinadi.

Ziyorat turizmi iqtisodiy samaradorligini oshirishda qo'llaniluvchi ekonometrik modellarni 1-jadvalda keltirib o'tdik.

Ushbu jadvalda mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda ziyorat turizmi iqtisodiy samaradorligini oshirishda qo'llaniladigan ekonometrik modellar turlari ularning qo'llanilish sohasi, asosiy afzallik va kamchiliklari keltirilgan. Jadval ma'lumotlariga asosan Panel ma'lumotlar regressiyasi (Panel Data Regression) bir nechta hududlar (viloyatlar, shaharlar) bo'yicha vaqt davomida yig'ilgan ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi. Uning asosiy afzalliklari esa hududlararo farqlarni hisobga olish imkonini beradi; vaqt bo'yicha dinamikani ko'rsatadi; statik regressiyaga qaraganda aniqroq natijalar beradi. [4]

Vaqt qatori modellari esa ziyoratchilar soni, turizm daromadlari, investitsiya hajmi kabi ko'rsatkichlarning vaqt bo'yicha o'zgarishini prognozlashda qo'llanadi.

Ko'p omilli regressiya modellari - ziyorat turizmining daromadlariga transport, mehmonxonalar soni, xizmat sifati, investitsiya hajmi kabi bir nechta omillar ta'sirini baholaydi. U orqali qaysi omil kuchliroq ta'sir ko'rsatishini aniqlash mumkin hamda ushbu model resurslarni ko'proq yo'naltirish kerakligini ko'rsatadi.

Kointegratsiya va Granger sabablilik modellari - turizm daromadlari bilan iqtisodiy ko'rsatkichlar (YaIM, investitsiyalar va ish o'rinlari) o'rtasidagi uzoq muddatli va qisqa muddatli bog'liqlikni o'rganadi. Uning o'ziga xos xususiyatlari ushbu model ziyorat turizmi iqtisodiyotga qanday vaqt oralig'ida ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi va sabab-oqibat munosabatlarini aniq tahlil qilish imkonini beradi.

Input-Output modeli - ziyoratchilar xarajatlari turli iqtisodiy tarmoqlarga (transport, savdo, mehmonxona va ovqatlanish) qanday ta'sir qilishini hisoblaydi. Uning afzalliklari multiplikativ samarasini aniqlaydi.

CGE modeli - butun iqtisodiy tizimni qamrab oluvchi murakkab matematik model bo'lib, turizm rivojlanishining davlat budjeti, bandlik va savdo balansiga ta'sirini baholaydi. Ziyorat turizmi siyosiy qarorlarning iqtisodiy natijalarini simulyatsiya qiladi. Uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqishda qo'l keladi.

Yuqoridagilarga asoslangan holda Xorazm viloyatiga tashrif buyuruvchi xorijiy turistlar soni hamda viloyatdagi ziyorat obyektlari sonining 2025-2030-yillarga mo'ljallangan prognoz qiymatlarini aniqlash maqsadida Gretl dasturidan foydalanildi. Ushbu jarayonda viloyat YaHM hajmi ko'rsatkichlari asosida shakllantirilgan ARMAX modelining matematik ifodasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi (2-jadval).

2-jadval. Model 1: ARMAX, using observations 2010-2024 (T = 15)

Dependent variable: YaHM hajmi, mlrd. so'm
Standard errors based on Hessian

	Coefficient	Std. Error	Z	p-value	
const	29984.3	16581.3	1.808	0.0706	*
phi_1	1.91444	0.0596647	32.09	<0.0001	***
phi_2	-0.935395	0.0595902	-15.70	<0.0001	***
Viloyatgakelganlarxorijiytur	3.77334	1.48216	2.546	0.0109	**
Mean dependent var	18834.82		S.D. dependent var	15447.10	
Mean of innovations	152.1457		S.D. of innovations	1274.563	
R-squared	0.993118		Adjusted R-squared	0.991971	
Log-likelihood	-132.5376		Akaike criterion	275.0752	
Schwarz criterion	278.6154		Hannan-Quinn	275.0375	
	Real	Imaginary	Modulus	Frequency	
AR					
	Root 1	1.0233	-0.1478	1.0340	-0.0228
	Root 2	1.0233	0.1478	1.0340	0.0228

Model natijalari tahliliga ko'ra, xorijiy turistlar oqimi Xorazm viloyati yalpi hududiy mahsuloti hajmiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, har bir qo'shimcha xorijiy turist hudud yalpi mahsulotini o'rtacha 3,77 million so'mga oshirishi aniqlangan. Shuningdek, hududiy iqtisodiy o'sish jarayonida avtoregressiv komponent muhim rol o'ynaydi. Modelning yuqori aniqlik darajasi ($R^2 \approx 0,99$) uni turizm omillarini iqtisodiy prognozlashda samarali qo'llash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida qisqa muddatli prognozlar uchun: vaqt qatori modellari, hududlararo tahlil uchun: panel regressiya, asosiy omillarni aniqlash, ko'p omilli regressiya, umumiy iqtisodiy ta'sirni baholash, Input-Output va CGE modellardan foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellarni qo'llash infratuzilmani rivojlantirish va transport-logistika tizimini takomillashtirish, mehmonxona xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va investitsiya jalb qilish mexanizmlarini kengaytirish kabi ustuvor yo'nalishlarni belgilab beradi. Hududiy daromadlar va ish o'rinlarini barqaror oshirishga qaratilgan iqtisodiy siyosatni kuchaytirishga asoslanadi. Shunday qilib, ekonometrik modellar ziyorat turizmi samaradorligini ilmiy asosda baholash va strategik qarorlar qabul qilishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall. Applied econometrics. A modern approach using Eviews and Microfit. Revised edition. Palgrave Macmillan, New York, 2007. – p.140-397.
2. Эконометрика: Учебник. / Под ред. И.И.Елисейевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 51-53 с.
3. Abdullayev I.S. Mintaqaviy iqtisodiy tizimni optimal tartibga solishning mexanizmlarini takomillashtirish. // 08.00.06 – Ekonometrika va statistika (iqtisodiyot fanlari) ixtisosligi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2017. – 5-30 b.
4. Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida). // 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti (iqtisodiyot fanlari) ixtisosligi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, 2017. – 23-27 b.
5. Safarov B.Sh. Milliy turistik xizmatlar bozorini innovatsion rivojlantirishning metodologik-uslubiy asoslarini takomillashtirish. // 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti (iqtisodiyot fanlari) ixtisosligi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, 2016. – 23-24 b.
6. Kozák T. The Regional Multiplier Effect of Pilgrim Tourism. // Original scientific paper, fip, Volume6, Number1, 2018. - p. 37.
7. Wooldridge, J. M. (2015). Introductory Econometrics: A Modern Approach. 6th Edition. Cengage Learning.
8. Ekonometrika: Darslik / I. Habibullayev; -T.:«Iqtisod-Moliya», 2020.-240 b.
9. Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series. 4th Edition. Wiley.
10. Song, H., & Li, G. (2008). Tourism demand modelling and forecasting — A review of recent research. Tourism Management, 29(2), 203–220.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>